

УДК 330.59:311

DOI

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА

ФОМЕНКО Е.И.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БУБНОВ И.А.,
студент ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации»,
г. Москва, Российская Федерация

В статье рассмотрены факторы социально-политической дестабилизации. Определена взаимосвязь факторов и типов нестабильности, а также типа политического режима. Выделена особая роль фактора молодёжи в дестабилизационных процессах.

Ключевые слова: социально-политическая дестабилизация, политический режим, молодёжь, демократия

FACTORS OF SOCIO-POLITICAL DESTABILIZATION OF THE STATE

FOMENKO E.I.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
Department of Control Theory and
public administration
SEE HPE « DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

BUBNOV I.A.
Master student,

**FSBEI of HE «Russian Academy of
National Economy and Public
Administration under the President of the
Russian Federation»,
Moscow, Russian Federation**

The article considers the factors of socio-political destabilization. The interrelation of factors and types of instability, as well as the type of political regime is determined. The special role of the youth factor in destabilization processes is singled out.

Keywords: *socio-political destabilization, political regime, youth, democracy*

Постановка задачи. В современной экономической, управленческой и политологической литературе большинство научных деятелей при анализе социально-политической стабильности традиционно используют классический подход и выделяют четыре основные группы факторов: экономические, политические, социальные, культурные. Однако есть исследователи, которые используют фокусный анализ одной или двух групп факторов социально-политической стабильности или же отводят значительную роль государственному управлению в данном процессе.

Актуальность исследования. Для того, чтобы верно оценить перспективы развития государства в ближайшие годы, необходимо понять основные причины и факторы государственной дестабилизации и по возможности адекватно определить ее глубину. Многочисленные факты и тенденции указывают на то, что наблюдаемая дестабилизация в экономике и политике связана с постепенным исчерпанием возможностей прежних моделей экономического, социального и политического развития, с начавшейся трансформацией международной системы, что делает заявленную тему актуальность для исследования в современных условиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие ученые исследовали в своих трудах социально-политическую дестабилизацию государства. Среди них целесообразно выделить следующих: А.В. Логинов, В.Н. Колесников, А.В. Старцев, С.Д. Савин, М.Г. Анохин, К.И. Бабошин А.В. Кругов Л.Ф. Шевцова, С.К. Бондырева, Д.В. Колесов и И.Г. Медведев и др.

Цель статьи – проанализировать факторы, дестабилизирующие социально-политическую обстановку государств.

Изложение основного материала исследования. Подробно факторы, влияющие на социально-политическую стабильность общества, рассмотрены в табл. 1, а также представлены исследования

отечественных и зарубежных учёных относительно систематизации указанных факторов.

Таблица 1

Систематизация исследований факторов, влияющих на социально-политическую стабильность общества

Автор	Анализируемые факторы	Субъективный критерий
1	2	3
<i>Отечественные исследователи</i>		
А.В. Логинов [1]	Экономические, политические, социальные, культурные, этнические	Экономический фактор
В.Н. Колесников [2, с. 175]	Этнические, экономические, социальные, социально-экологические и международные.	Институциональный фактор
А.В. Старцев [3]	Экономические, политические, социальные, культурные, этнические	Управленческий фактор
С.Д. Савин [3, с. 166-175]	Политические и косвенные факторы: этнические, экономические, социальные, социально-экологические и блок международных	Фактор легитимности и эффективности власти
<i>Зарубежные исследователи</i>		
Э. Мюллера и Т. Джукама [4, с. 153]	Экономические, политические, социальные, культурные	Публичность власти
Э. Дафф и Д. Маккамант [5, с. 154]	Социальные, экономические, политические, культурные, этнические	Общественное мнение
Р. Маккинли и А. Коан [6]	Военные, экономические, политические	Кластерный анализ
С. Эрсон и Я.-Э. Лэйн [7]	Экономические, социальные, политические	Политическая стабильность
<i>Фокусный анализ одной или двух групп факторов социально-политической стабильности</i>		
М.Г. Анохин [8, с. 105]	Социальные, политические	Политические факторы
Я.А. Пляйс и Г.В. Полунина [9, с. 38]	Политические, социальные, культурные	Политические факторы
К.И. Бабошин [10, с. 30].	Институциональные, политические	Политические факторы
А.В. Кругов [11, с. 23-24].	Экономические, политические, социальные, культурные	Публичность власти
Л.Ф. Шевцова [12, с. 193-194].	Политические, социальные	Цивилизационные факторы
Автор	Анализируемые факторы	Субъективный критерий
1	2	3
<i>Отечественные исследователи</i>		
А.В. Логинов [1]	Экономические, политические, социальные, культурные, этнические	Экономический фактор

Продолжение табл. 1

1	2	3
В.Н. Колесников [2, с. 175]	Этнические, экономические, социальные, социально-экологические и международные.	Институциональный фактор
А.В. Старцев [3]	Экономические, политические, социальные, культурные, этнические	Управленческий фактор
С.Д. Савин [3, с. 166-175]	Политические и косвенные факторы: этнические, экономические, социальные, социально-экологические и блок международных	Фактор легитимности и эффективности власти
<i>Зарубежные исследователи</i>		
Э. Мюллера и Т. Джукама [4, с. 153]	Экономические, политические, социальные, культурные	Публичность власти
Э. Дафф и Д. Маккамант [5, с. 154]	Социальные, экономические, политические, культурные, этнические	Общественное мнение
Р. Маккинли и А. Коан [6]	Военные, экономические, политические	Кластерный анализ
С. Эрсон и Я.-Э. Лэйн [7]	Экономические, социальные, политические	Политическая стабильность
<i>Фокусный анализ одной или двух групп факторов социально-политической стабильности</i>		
М.Г. Анохин [8, с. 105]	Социальные, политические	Политические факторы
Я.А. Пляйс и Г.В. Полунина [9, с. 38]	Политические, социальные, культурные	Политические факторы
К.И. Бабошин [10, с. 30].	Институциональные, политические	Политические факторы
А.В. Кругов [11, с. 23-24].	Экономические, политические, социальные, культурные	Публичность власти
Л.Ф. Шевцова [12, с. 193-194].	Политические, социальные	Цивилизационные факторы
С.К. Бондырева, Д.В. Колесов и И.Г. Медведев [13, с.12; 14, с. 14]	Преимственность, политическое лидерство, публичная политика, общественная консолидация, социальная структура общества	Консолидация общества
<i>Значительная роль государственного управления в социально-политической стабилизации</i>		
Э.А. Зелетдинова [15]	Экономический фактор	Факторы экономического кризиса
И.Г. Жукова [16]	Политический и социальный факторы	Социальное партнёрство
Ю.А. Нисневич [17]	Политический и социальный факторы	Информационно-коммуникационный фактор

Систематизация исследований факторов социально-политической стабильности позволяет сделать вывод о том, что

политическая стабильность – многофакторное и сложное явление. Исследования показывают, что с течением времени понятие социально-политической стабильности на современном этапе рассматривается под воздействием не только внутренних, но и внешних факторов. Стоит отметить, что выделение факторов происходит в произвольной форме, с учётом современных тенденций, что говорит об отсутствии критериев выделения факторов. Из этого следует, что обозначенные факторы должны выделяться для конкретного государства в конкретный момент времени, тогда можно говорить об актуальности, применимости и корректности выделенных факторов.

Однако значительное дробление факторов и отсутствие системного подхода приводит к методологическому затруднению измерения. Для эффективной оценки социально-политической стабильности перечень показателей желательно свести к обоснованному минимуму.

Сделанная попытка систематизировать факторы, которые оказывают влияние на социально-политическую стабильность государства, позволяет прийти к выводу, что для определения специфических факторов, которые дадут возможность глубже вникнуть в причины дестабилизации социально-политической обстановки, необходимо сформировать типы нестабильности. Типы нестабильности связаны с другими характеристиками исследуемых систем, например, экономические, социальные, демографические и политические факторы были определены во многих классических исследованиях. Следует понять связь экономических (ВВП на душу населения), социальных (образованность), демографических (смертность) политических (наличие расколов внутри элит, тип режима) факторов при том факте, что феномен нестабильности (дестабилизации) является неоднозначным. Важно исследовать, в какой степени обозначенные факторы связаны с возникновением разных типов нестабильности.

В любом исследовании необходимо опираться как на теоретическое обоснование, так и на отбор существующих в действительности факторов социально-политической стабильности. Уместно обосновать фактор «доля населения в возрасте 15-24 лет», который опирается на теорию «молодёжных бугров». Исходя из этой теории, молодёжь является мощным активатором революций, а увеличение доли молодого населения в структуре государства может

способствовать возникновению деструктивных, революционных процессов.

Таким образом, для анализа влияния различных устойчивых характеристик стран и типов нестабильности выбраны следующие группы факторов:

факторы экономического роста: ВВП на душу населения, коэффициент Джини (коэффициент справедливости), уровень безработицы;

факторы уровня модернизации: доля городского населения, доля промышленности в ВВП, доля занятых в промышленности;

демографические факторы: размер населения, доля населения в возрасте от 15 до 24 лет, число зачисленных в вузы;

тип политического режима [18; 106].

Обозначены 5 типов режимов, опираясь на два ключевых принципа: возможность внедрения в органы власти и уровень демократичности политического устоя:

последовательные автократии;

частичные (непоследовательные) автократии;

фракциональные демократии;

частичные (непоследовательные) демократии;

последовательные (консолидированные) демократии [19].

Результаты исследования, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что целесообразно остановиться на видах дестабилизации и определить, какой из факторов сильнее действует на рост деструктивной активности в обществе.

Таблица 2

Факторы социально-политической дестабилизации в зависимости от политического режима в государстве

Факторы	Смена режима (перевороты)	Массовая дестабилизация	Насильственная дестабилизация	Внутриэлитная дестабилизация
Тип режима				
1	2	3	4	5
частичные (непоследовательные) автократии	0,65	<0,001	0,04	0,63
фракциональные демократии	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01
частичные (непоследовательные) демократии;	<0,001	<0,001	0,05	0,13
демократии	<0,001	<0,001	0,27	0,83

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
Ожидаемая продолжительность жизни	<0,001	-	0,08	-
Доля промышленности в ВВП	0,02	-	-	-
Доля населения в возрасте 15-24 лет	0,003	-	<0,001	0,03
ВВП на душу населения	-	0,001	-	-
Коэффициент Джини	-	0,001	0,001	-
Доля городского населения	-	0,001	-	-
Число зачисленных в вузы	-	-	0,04	-

Смена режима (перевороты). Автократии являются подверженными резкой смене политического режима через перевороты, что связано в первую очередь со спецификой данной формы государственного устройства, при которой вся власть сосредоточена в руках одного субъекта. Сдерживающими факторами являются высокая ожидаемая продолжительность жизни, значительная доля промышленности в ВВП, доля занятых в промышленности, а также доля населения в возрасте 15-24 лет.

Массовая дестабилизация – скопления людей в значительном количестве, которые проявляют акты агрессии, однако события проходят без масштабного насилия.

Автократическим режимам не свойственны массовые дестабилизации в силу специфики данной формы государственного устройства, так как на мероприятия (митинги, протесты и прочее) накладывается запрет. Низкий коэффициент Джини и растущий ВВП на душу населения формируют благоприятную среду для возникновения массовых дестабилизаций. В рейтинге стран по уровню массовой дестабилизации лидирующие позиции занимают демократические государства с низким значением индекса Джини. В «старых демократиях», где превалирует доля городского населения, также повышается вероятность массовой дестабилизации.

Насильственная дестабилизация – это форма социально-политической дестабилизации общества с применением террористических атак, партизанских действий и убийств. Общим

является высокая степень насилия и масштаб насилия, так как в процесс дестабилизации оказываются вовлечены большое количество людей [20].

Непоследовательные или фракционные демократии являются наиболее восприимчивыми к возникновению насильственной дестабилизации. Благоприятной средой для появления данного риска являются такие факторы: большое количество населения и рост доли молодёжи. Факт того, что молодёжь является «горючим материалом» для развития дестабилизационных процессов как раз и подтверждается на примере непоследовательных демократий, но только в случае с насильственной дестабилизацией. Так фактор наличия значительной доли молодого населения оказался незначительным для массовых выступлений.

Внутриэлитная дестабилизация – это раскол политических элит, масштаб раскола может варьироваться от политического кризиса до репрессий и переворотов, которые приведут к смене режима.

Фракционный тип оказался наиболее благоприятным для развития внутриэлитной дестабилизации. Значительное положительное влияние оказал также фактор наличия доли населения в возрасте 15-24 лет. Здесь можно сделать вывод о том, что отобранные факторы не являются значимыми для данной формы дестабилизации, поэтому необходимо продолжать исследования причин возникновения внутриэлитной дестабилизации.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. В результате исследования можно сделать вывод о том, что различные социально-политические факторы имеют различную интенсивность влияния на каждый из типов дестабилизации. На практике оказалось, что только параметр «тип режима» оказывает значительное влияние на факт дестабилизации. Стоит отметить, что фракционная демократии – одна из самых благоприятных форм устройства государства для развития всех четырёх типов дестабилизации. Автократии являются благоприятной средой для переворотов, а уровень массовой дестабилизации остаётся низким по сравнению с другими типами нестабильности. Насильственная и внутриэлитная дестабилизация растут в обществах, где высока доля молодого населения. При этом молодёжь не оказывает благоприятного воздействия на массовую дестабилизацию и не участвует в переворотах. Полученные выводы

подчёркивают необходимость исследования разных типов нестабильности в условиях каждой конкретной формы государственного устройства.

Список использованных источников

1. Логинов, А.В. Стабильность политической системы и факторы, её определяющие / А.В. Логинов // Гуманитарий. – 2008. – № 7. – С. 50-55.
2. Колесников, В.Н. Парламентаризм и политическая стабильность в современной России: дисс. ... д-ра полит. наук / В.Н. Колесников. – СПб., 2010. – 466 с.
3. Старцев, А.В. Стабильность в современной России : состояние и факторы динамики / А.В. Старцев // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 1. – С.166-168.
4. Савин, С.Д. Политическая стабильность в изменяющемся обществе: дисс. ... канд. соц. наук / С.Д. Савин. – СПб., 2003. – 195 с.
5. Макарычев, А.С. Стабильность и нестабильность при демократии : Методологические подходы и оценки / А.С. Макарычев // Политические исследования. – 1998. – № 1. – С. 149-157.
6. Гонцов, К.В. Проблема многофакторности социально-политической стабильности общества в современном научном дискурсе / К.В. Гонцов // Политический вектор. Комплексные проблемы современной политики. – 2014. – № 2. – С. 49-56.
7. Ersson S. Political Stability in European Democracies / S. Ersson, J.-E. Lane // «European Journal of Political Research». – 1983. – Vol. 11. – № 3.
8. Анохин, М.Г. Политическая стабильность : динамика, адаптация / М.Г. Анохин. – М. : Агентство «Инфомарт», 1996. – 305 с.
9. Пляйс, Я.А. Основы стабильности общества : теория и практика / Я.А. Пляйс, Г.В. Полунина. – М. : ФА, 2001. – 216 с.
10. Бабошин, К.И. Социально-политическая стабильность в современной России : социологический анализ: дисс. ... канд. соц. наук / К.И. Бабошин. – Саратов, 2005. – 144 с.
11. Кругов, А.В. Взаимодействие гражданского общества и государства как фактор политической стабилизации российского

общества : автореф. дисс. ... канд. полит. наук / А.В. Кругов. – М. : РАГС, 2000. – 25 с.

12. Медведев, И.Г. Политическая стабильность как фактор национальной безопасности: автореферат дисс. ... канд. полит. наук. – Кемерово : Кемер. гос. ун-т, 2003. – 23 с.

13. Бондырева, С.К. Традиции : стабильность и преемственность в жизни общества : учебное пособие / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. – М. : Изд во МПСИ, 2004. – С. 47-55.

14. Зелетдинова, Э.А. Экономический кризис и протестное поведение в России / Э.А. Зелетдинова // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. – 2013. – № 2. – С. 19-30.

15. Жукова, И.Г. Социальное партёрство как способ согласования интересов власти, бизнес-сообщества и профессиональных союзов на муниципальном уровне : политологический аспект / И.Г. Жукова // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2009. – № 6. – С.52-56.

16. Нисневич, Ю.А. Информационно-коммуникационная стабилизация политической системы / Ю.А. Нисневич // Вестник РУДН. Серия: Политология. – 2006. – № 1(6). – С. 68-80.

17. Измерение внутривполитических дестабилизационных процессов : типы нестабильности и их связь с социально-политическими и экономическими факторами / Е.В. Слинко, К.В. Мещерина, С.Г. Шульгин [и др.] // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Социально-политическая и экономическая дестабилизация : анализ страновых и региональных ситуаций в мир-системном аспекте : ежегодник. – Волгоград : Издательство «Учитель», 2018. – С. 95-114.

18. Goldstone J.A., Bates R.H., Epstein D.L., Gurr T.R., Lustik M.B., Marshall M.G., Ulfelder J., Woodward M. A global model for forecasting political instability // American Journal of Political Science. – 2010. – Vol. 54. – № 1. – P. 190-208.

19. Таловский, Е.Е. Проблемы квалификации террористического акта / С.И. Сухоруков, Е.Е. Таловский // Гуманитарные и правовые проблемы современной России : Материалы XVI межвуз. студ. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 29 апр. 2021 г.) Ч.1. / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Юрид. ф-т. – Новосибирск : ИЦ НГАУ «Золотой колос». – 2021. – С. 53-55.

20. Колесников, В.Н. Парламентаризм и политическая стабильность в современной России: дис. д-ра полит. Наук / В.Н. Колесников. Спб., 2010. – 466 с.